

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH

Ikromova Ominaxon Elmurod qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

ominaxonikromova03@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070841>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida integrativ yondashuv asosida darslarni tashkil etishning ahvoli, o'rganilganlik darajasi, olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlari haqida fikr-mulohazalar keltirilgan, ilmiy jihatdan asoslanib, xulosa va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, integratsiya, fanlararo aloqadorlik, integrativ yondashuv, tasavvur, bilim, ko'nikma, malaka, dunyoqarash, texnologiya, ijod, tafakkur, I. Kololojvari, L. Sechenikova.

ORGANIZATION OF LESSONS BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH IN PRIMARY EDUCATION

Abstract. In this article, the state of organizing classes based on an integrative approach for elementary school students, the level of learning, opinions about the research work conducted by scientists are presented, scientifically based, conclusions and recommendations are presented.

Key words: Education, education, integration, interdisciplinarity, integrative approach, imagination, knowledge, skill, competence, outlook, technology, creativity, thinking, I. Kololojvary, L. Sechenikova.

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье представлено состояние организации уроков на основе интегративного подхода для учащихся младших классов, уровень обучения, мнения о научно-исследовательской работе, проводимой учеными, научно обоснованы, представлены выводы и рекомендации.

Ключевые слова: Образование, образование, интеграция, междисциплинарность, интегративный подход, воображение, знание, умение, компетентность, мировоззрение, технология, креативность, мышление, И. Кололойвары, Л. Сеченникова.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan, prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli farmonlarida “Hayotga kirib kelayotgan yo'sh avlodni barkamol insonlar qilib tarbiyalash, ularning ta'lim–tarbiyasini barpo etayotgan yangi O'zbekiston talablariga mos holda sifat jihatdan yuqori pag'onaga ko'tarish”, ayniqsa yosh avlodimizning integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tasavvurlarini shakllantirish, mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini puxta egallab, xalqaro maydonda raqobatga kirisha oladigan barkamol shaxslar etib tarbiyalash ularning bandligini ta'minlash, hayotga o'z o'rnini topishi, jamiyatning munosib a'zolariga aylanishi, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash vazifasi dolzarb ekanligi ta'kidlangan. Mazkur muammoni hal

etishda uzluksiz ta'lim turlari ayniqsa, o'rta ta'lim maktablari (boshlang'ich sinflari) da darslarni fanlararo tashkil etish salmoqlidir.

Integrativ yondashuvlar asosida darslarni tashkil etish muammolari yuzasidan R.Safarova, A.Musurmonov, P.Musayev, A.Ch.Choriyev, A.A.Salomov, B.Abdullayeva kabi o'zbek olimlari ham ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borganlar. Bu va boshqa tadqiqot ishlarida fanlararo aloqadorlikning turli yo'nalishlari va tamoyillari, ularning o'quv jarayonida muayyan fanlarni o'zlashtirishda qo'llanilishi, o'quv fanlararo aloqadorlik asosida tanlangan ta'lim mazmuniga qo'yiladigan talablar ilmiy-amaliy jihatdan hal etilgan. Jumladan, V.N.Fedorova o'z tadqiqotlarida fanlararo aloqadorlikning o'quv jarayoni samaradorligini oshirishning didaktik imkoniyatlarini ko'rsatib, o'quv fanlararo aloqadorlik tabiiy fanlar bilan atrof-muhit hodisalarini o'zaro aloqadorlikda va izchillikda ifodalashning didaktik sharti sifatida namoyon bo'lishi asoslarini tarkib toptirishning pedagogik, psixologik, metodik jihatlari tadqiq qilingan. Hozirgi kunda integratsiyaning bir necha usullari qo'llaniladi. Ulardan biri bir nechta fanlarni bir fanga birlashtirish g'oyasidir. Bugungi kunda mazkur masalada ko'plab xorijiy mamlakatlar olimlari boshlang'ich maktablarining o'ziga xos xususiyatini integratsiyalash muammolarini tadqiq etmayotganliklarida ko'rish mumkin.

Bugungi kunda biror bir lug'atda integratsiyaning metodik jihatdan mazmuni haqida bironta so'zni uchratish mumkin emas. Lekin integratsiya so'zining ma'nosi hammamiz uchun yaxshi tanish. I. Kololojvari, L. Sechenikova lar integratsiyani metodik xarakterini «Integrativ darslarni qanday tashkil etish mumkin?» nomli maqolalarida quyidagicha tasniflaydilar: «...integratsiyalashgan darslarning imkoniyatlarini to'rt yil o'rganish natijasida bu metodikaning kelajagi katta ekanligiga ishonch hosil qildik. Unga ko'ra o'quvchilar ongida bizni o'rab turgan dunyo haqida yanada to'liq va atroflicha keng tasavvur hosil qilish imkoniyati tug'iladi. Bolalar o'z bilimlarini amaliyotda yanada faol qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar, chunki bunda bilimlarning tub mohiyati yanada keng ochib berish imkoniyati, olamni bir butunlikda tasavvur qilish imkoniyati mavjud. O'qituvchi fanga oid bilimni berishda uni boshqa fanlar ma'lumotlari bilan solishtirish asosida uni yanada boyitadi, to'ldiradi».

Maktabda o'qitiladigan barcha fanlarda integratsiyalashning ma'lum bir imkoniyatlari mavjud bo'lib, uni integratsiyalashgan holda tashkil etish bir qator shartlarga bog'liqdir. Shuning uchun pedagoglar va metodistlar yangi dasturni yaratishdan avval, ana shu holatlarni barchasini e'tiborga olishlari lozim. Buning uchun eng avvalo o'qituvchi sinfning tayyorgarlik darajasini, o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini, qiziqishlarini hisobga olishi lozim. O'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarning sabablaridan biri integratsiya metodidan foydalanish ham bo'lishi mumkin. O'quvchilarning bir fanni muvaffaqiyatli o'zlashtirishlarining sababi, boshqa bir fandan yaxshi bilimga ega bo'lishlari bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Misol uchun katta hajmdagi matnni savodli ko'chirib olish uchun uni tez va to'g'ri o'qiy olish malakasi talab qilinadi. Agar bunday imkoniyat haqida gapirmasdan turib, o'qituvchi o'rgatiladigan har bir fanni boshqasi bilan solishtirmasdan, taqqoslamasdan, uning ma'lumotlaridan foydalanmasdan o'rgatishi anchayin qiyin va zararli bo'lishi mumkinligini his qilishi zarur.

Axir biz dunyo yagona bir butun ekanligini his qilib borayapmiz, sababi bir mavzuni yoritish uchun boshqa bir sohalarga murojaat qilmasdan iloji yo'qligi kunday ravshan bo'lib

bormoqda. Bunday hollarda taqqoslash, qarama-qarshi qo'yishdan foydalaniladiki, bu esa integratsiya hisoblanadi.

Dasturdagi ko'plab fanlarda «to'qnashish» mavjud: bunda ma'lum bir ob'ektni o'rganishda mavzular, muammolar, savollar bir xilligiga ro'para bo'linadi. Bularning barchasi esa hech bo'lmaganda bitta mavzuga doir integratsiyaga bo'lgan «talab»ni ifodalaydi. Boshlang'ich ta'limdagi o'qish darslarini ona tili, odobnoma, shuningdek, rasm, tabiatshunoslik, mehnat fanlari bilan bog'lab o'qitish uchun modulli dars texnologiyalariga amal qilmoq joiz. Chunki bunday darslar o'quvchilarni ijod qilishga, mustaqil fikrlashga o'rgatadi.

Integrativ yondashuv asosida bo'shlang'ich sinf o'quvchilarda matematik tassavurlarni shakllantirishda quyidagi ahamiyatga molik vazifalar turibdi:

1. Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tasavvurlarini shakllantirish metodikasi mavzining dolzarbligini aniqlash o'rganish zaruriyatini asoslash;
2. Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tasavvurlarini shakllantirish metodikasi mavzida chop etilgan darsliklar, qo'llanmalar, monografiyalar, turli ilmiy darajalarni olish uchun yo'zilgan dissertasiyalarni o'rganish va qiyosiy tahlil qilish;
3. Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tasavvurlarini shakllantirish borasida faoliyat olib borgan olimlar, fan doktorlari va nomzodlari faoliyatini o'rganish va o'rganilmagan jihatlarini aniqlash;

Boshlang'ich maktabda integratsiyani amalga oshiruvchi bo'g'in vazifasini o'qituvchining o'zi amalga oshiradi. U bolalarga matematika, o'qish, tabiat haqidagi boshlang'ich tushunchalarni va yana ko'pgina narsalarni o'rgatadi. O'qituvchi o'zining kuch va imkoniyatlari darajasida bu ishni amalga oshiradi. Didaktik tizimda predmetlararo asosda integratsiyalash o'qituvchi (ta'lim berish) va o'quvchi (ta'lim olish) harakatlarining mos kelishini ko'zda tutadi. Ikkala faoliyat ham umumiy tuzilishga ega: maqsadlar, sabablar, mazmun, vositalar, natijalar, nazorat. Dars jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash asosida o'rganilayotgan hodisalarning mohiyati, sabab-oqibatli bog'liqliklarini tushuntirishga qaratilgan bo'lishi, masalan, o'qish darslarida qish fasliga doir she'r yoki matnni o'qishdan oldin o'qituvchi mavzuni tabiatshunoslik bilan bog'liqligi haqida "tabiatshunoslik darsida biz qish faslida bo'ladigan tabiat hodisalarini, undagi o'zgarishlarni o'rganadilar. Ushbu she'r (matn)da ham xuddi shu holat tasvirlangan" degan fikr bilangina cheklansa, unda o'quv fanlari o'rtasidagi bunday aloqadorlik faqat tashqi xususiyatga ega bo'ladi, tasavvurlar va reproduktiv harakatlar darajasida qoladi. Boshlang'ich ta'limdagi o'qish darslarini ona tili, odobnoma, shuningdek, rasm, tabiatshunoslik, mehnat fanlari bilan bog'lab o'quvchilarning tassavurlarini boyitish joiz. Chunki bunday darslar o'quvchilarni ijod qilishga, mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Xulosa qilib aytganda, o'quv fanlariaro aloqadorlik hodisasi murakkab va serqirra didaktik jarayondir. Fanlararo aloqadorlikning falsafiy asosi, fanlar va ilmiy tushunchalarning o'zaro bog'langan holda rivojlanishi har zamonda ta'limning asosini tashkil etadi va ta'limning taraqqiy etishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. R.A. Mavlonova va boshq. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. T., TDPU, 2007.
2. Murodova M. M. Boshlang'ich sinflarda matematika fanini tabiatshunoslik fani bilan integrativ yondashuv asosida tashkil etish. //Pedagogs jurnali.
3. Murodova M. M. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'quvchilari faoliyatida pedagogik deontologiya kompetentlik.
4. Ortiqov O. R. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar jarayonida mafkuraviy immunitetni rivojlantirish texnologiyalari (Oliy ta'lim muassasalari misolida)
5. Ortiqov O. R. O'qituvchi faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati.